

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5732716>
УДК 517.518.8

МЕТОДЫ ПРИМЕНЕНИЯ ТАКСОНОМИИ БЛУМА НА УРОКАХ АНАТОМИИ, ФИЗИОЛОГИИ

С.В. Халаева,
студент 2 курса, напр. «Сестринское дело»

А.А. Токтамысова,
преп., напр. «Пропедевтика внутренних болезней»,
ГКП на ПХВ, «Высший медицинский колледж» УЗ,
г. Шымкент

Аннотация: В статье рассматривается метод Блума. Показаны способы обучения. Большое место в работе занимает рассмотрение видов способности Блума. В статье дается характеристика обучения. Главное внимание обращается на уровень знания. Используя метод Блума, автор излагает свои точные мысли. Отмечается, что этот метод очень эффективен. В основной части статьи дается способы обучения по методу Блума. Особое внимание уделяется вопросам усваиваемости материала. Устанавливаются критерии оценивания. В статье на основе анализа оценивания показан результат. Говорится о методе Блума. В заключение кратко разбирается система оценивания.

Ключевые слова: виды метода Блума, анализ-уровень познания и мышления, особенности обучения, ориентированного творчества

METHODS OF APPLICATION OF TAXONOMY BLUM IN ANATOMY, PHYSIOLOGY LESSONS

S.V. Khalaeva,
2nd year Student, ex. "Nursing"

A.A. Toktamysova,
Teacher, ex. "Propedeutics of Internal Diseases"
GKP on REM, "Higher Medical College" UZ,
Shymkent

Annotation: The article discusses the Bloom method. Methods of teaching are shown. Consideration of the types of Bloom's ability occupies a large place in the work. The article describes the characteristics of training. The main focus is on the level of knowledge. Using Bloom's method, the author sets out his

exact thoughts. It is noted that this method is very effective. In the main part of the article, methods of learning according to the Bloom method are given. Particular attention is paid to the issues of assimilation of the material. Assessment criteria are established. The article shows the result based on the evaluation analysis. It is about the Bloom method. In conclusion, the grading system is briefly analyzed.

Keywords: types of Bloom's method, analysis-level of cognition and thinking, peculiarities of teaching, oriented creativity

Современные информационные технологии в условиях масштабного развития требуют всестороннего формирования личности обучающихся. Преподаватель должен, прежде всего, уметь применять различные стратегии. Требуется организовать свои занятия в соответствии с задачами, способствующими развитию идей, знаний и умений обучающихся. Такие задачи строятся таким образом, чтобы обучающиеся могли на своем уровне продемонстрировать знания по изученной теме и высказать сомнительные мысли по некоторым предположениям. Наиболее эффективным методом, используемым на уроках анатомии, физиологии, является таксономия Блума (рис. 1), которая направлена на раскрытие у студентов способности критически мыслить свободно выражать свои мысли, а не заучивать, быть уверенными в своем ответе.

Рисунок 1 – Метод таксономия Блума

Блум таксономия открыл – американский психолог, педагог, профессор Бенджамин Блум. Родился в г. Ленсфорд, Пенсильвания, в 1935 г. в Университете Пенсильвании, где современные информационные технологии в ходе масштабного развития признали и всесторонне сформировали современного обучающегося как личность [1-3]. Преподаватель должен, прежде всего, уметь применять различные стратегии. Требуется организовать свои занятия в соответствии с задачами, способствующими развитию идей, знаний и умений обучающихся. Такие задачи строятся таким образом, чтобы обучающиеся могли на своем уровне продемонстрировать знания по изученной теме и высказать сомнительные мысли по некоторым предположениям.

Наиболее эффективным методом, используемым на уроках анатомии, физиологии, является таксономия Блума, которая направлена на раскрытие у студентов способности критически мыслить, свободно выражать свои мысли, а не заучивать, быть уверенными в своем ответе.

Блум таксономия – американский психолог, педагог, профессор Бенджамин Блум. Родился в Ленсфорде, штат Пенсильвания, в 1935 году окончил Пенсильванский университет со степенью бакалавра и магистра, в 1942 году защитил докторскую степень в Чикагском университете. В своей книге «таксономия Блума» он развил свою теорию: изменение и изменение человеческой характеристики и систематизацию целей образования. Окончил бакалавр и степень магистра, в 1942 году защитил докторскую степень в Чикагском университете. В своей книге «таксономия Блума» он развил свою теорию: изменение и изменение человеческой характеристики и систематизацию целей образования [2-3].

Следует отметить, что организация урока по таксономии Блума способствует изучению, анализу и сопоставлению, размышлению и оценке обучающимися поставленной на уроке проблемы, а не восприятию готовой информации. Таксономия Блума структура умственных способностей человека требует построения заданий в соответствии с 6 шагами, направленными на овладение знаниями, приводящими к активной деятельности в процессе постепенного перехода познавательного процесса от самого простого к сложному. Это: знать, понимать, применять, анализировать, обобщать, оценивать. Помимо общей цели урока на каждый уровень ставится цель и ожидаемый результат, а также критерии и дескрипторы к заданию каждого уровня. Это необходимо для того, чтобы ученик достиг определенного результата на каждом уровне и контролировал уровень знаний [4-6].

1. Знание – уровень познания и мышления – нижний уровень. Этот уровень фокусируется на проверке того, как данные запоминаются путем

повторения или распознавания, запоминая данные и данные. Например, повторять анатомические латинские термины каждый урок или вспоминать прошлый урок.

2. Понимание – уровень познания и мышления – средний уровень. Диалогическое общение с целью выявления понимания знаний на новом материале. Спрашивать мысли судентов по-разному, строить предположения. Обеспечение понимания нового материала. Этап определения того, как студенты освоились после того, как новый урок был объяснен.

3. Использование-уровень познания и мышления – средний уровень. Этот уровень предполагает использование учебного материала в реальных условиях и в совершенно новой ситуации. Сюда относится применение в жизни правил, методов, понятий, законов, принципов, теорий, с практической точки зрения. Результаты обучения требуют более глубокого усвоения материала, чем уровень понимания.

4. Анализ-уровень познания и мышления – высший уровень. Деление учебного материала на составные части для наглядности его структуры: различие частей целого; выявление взаимосвязей между частями целого, осознание того, как устроено целое. Этот уровень предполагает, как наряду с ощущением содержания учебного материала выстраивается его внутренняя структура

5. Накопление – уровень познания и мышления-высший уровень. Помощь в создании нового из отдельных деталей или разбросанных предметов в учебном материале. От лени к всеобщему. Игра накапливает и создает собственную модель решения проблемы.

6. Оценка-уровень познания и мышления – высший уровень. Определять значение учебного материала, высказывать свое мнение о нем, выражать мысли. Этот уровень предполагает достижение результатов обучения предыдущих. Определение необходимого, ценности материала для себя, ориентация на рассуждения, обмен идеями, выбор того, что ему нужно. [5-6]

Особенности обучения с использованием таксономии Блума:

- дети, начиная с того, что знают, постепенно пополняют свои знания новой темой и сочетанием;
- повышает интерес учащихся, активность критического мышления, так как задания разные;
- повышается интерес к занятиям;
- выполняется как групповая, так и парная, индивидуальная работа среди учащихся;
- научатся обобщать мысли, аргументировать свое мнение;
- каждый ученик замечает уровень знаний и оценивает себя, парное оценивание, а в конце урока лидеры группы оценивают группу по критерию;

– и преподаватель, и ученик привыкли много искать [5-7].

Например, урок по теме «Анатомия и физиология пищеварительной системы» был запланирован по таксономии Блум. На уроке учащиеся объединялись в группы, выполнялись групповые, парные, индивидуальные уровневые задания. Цель урока:изучить функции органов пищеварительной системы (systema digestorium): полости рта, глотки, пищевода, желудка, кишечника, пищеварительных желез. Сформировать развернутое представление по теме функции пищеварительной системы. Умение подвести итоги и ответственно отнестись к результату своего дела.

Основные идеи, возникающие на уроке:

1. Формирование критического мышления и критического отношения.
2. Создание условий для применения полученных знаний в жизни и повышение навыков мышления.
3. Установление группового интереса, коллективных действий.

Ожидаемый результат: получает полное представление об анатомии и физиологии пищеварительной системы. Владеет правилами групповой работы.

Методы и приемы, используемые на уроке « кто быстрее?», Метод «лобзик» , методы «картинка в тишине», Активити 'Grabit', «идентификация», "отражение".

1. Этап познания. По новым подходам в обучении и обучении при запросе домашнего задания «кто быстрее?» вопрос был задан методом". Заполнение таблицы слов-терминов по теме на казахском, русском, английском языках на трех языках. Этот метод будет эффективен для развития памяти учащихся.

2. Этап осмысления. С целью критического мышления учащихся методом «лобзика» была раскрыта тема нового урока с использованием «информационно – коммуникационных технологий в обучении».

Задание 1. Запишите строение и дайте понятие: "пищеварительный тракт", «пищеварительные железы»

Задание 2. Дать характеристику: вычерчивание схемы « механизм переваривания зерна»

Задание 3. Устное изложение по рисунку «печень» " поджелудочная железа".

3. Этап применения. Обучающихся разделили на 2 группы и дали "картинки-мелодии". Каким цветом данный член задан с помощью этого метода, нужно написать на английском языке.

4. Этап анализа: элементы технологии Clil для дальнейшего развития знаний. Использовался метод "Grabit" Активити. Сопоставьте термины и определения на английском языке.

5. Этап накопления: с целью обобщения полученных знаний применен метод «идентификации». То есть, каждому студенту был сделан мозговой штурм, найдя слова в первом столбце с соответствующими терминами, расположенными во втором столбце, и соотнося их с дефисом.

6. Оценочный этап. Была организована обратная связь по методу «Рефлексия» для контроля за тем, как учащиеся усвоили урок. Интеллектуальная рефлексия: дать оценку уроку или своему пониманию с точки зрения познавательных понятий («узнал – не понял», «понял – не понял», «стало легко – стало трудно») [7].

Домашнее задание: написать эссе "аномалии органов пищеварения".

Таким образом, таксономия Блума – это способ развития личностно-ориентированного творчества и полного усвоения знаний. В американской педагогике считается, что построение умственных способностей человека плавно переходит от одного уровня познавательного процесса к другому, то есть от простого к сложному. Я считаю, что система Блума занимает важное место в развитии своего творчества, предоставляя ученику качественное образование на основе уровней.

Список литературы

[1] Перре-Клермон А.Н. Роль социальных взаимодействий в развитии интеллекта детей. Учебное пособие. / А.Н. Перре-Клермон. – Москва, Педагогика, 1991. 100 с.

[2] Одаренные дети. Учебное пособие. / Перевод с английского под общ. ред. Г.В. Бурменской, В.М. Слуцкого. – Москва, Прогресс, 1991. 83 с.

[3] Любимова З.В. “Возрастная анатомия и физиология ” в 2 т. организм человека, его регуляторные и интегративные системы. / З.В. Любимова, А.А. Никитина. // 2-е изд., пер. и доп. учебник для спо. – Люберцы: Юрайт, 2016. Т. 1. 447 с.

[4] Любимова З.В. Возрастная анатомия и физиология в 2 т. Т.1 Организм человека, его регуляторные и интегративные системы: Учебник. / З.В. Любимова, А.А. Никитина. // 2-е изд., пер. и доп. – Люберцы: Юрайт, 2016. 447 с.

[5] Нокев Федюкович. Анатомия и физиология человека. Учебное пособие. – 2016. 74 с.

[6] Мирсеитова С. Как искать обучения и как обучение искать. / С. Мирсеитова. – Караганды, 2011.

[7] Пособия для преподавателя М. Бефель. – Штат Мэн, США, 73 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Perret-Clermont A.N. The role of social interactions in the development of the intelligence of children. Tutorial. / A.N. Perret-Clermont. – Moscow, Pedagogy, 1991. 100 p.
- [2] Gifted children. Tutorial. / Translation from English under total. ed. G.V. Burmenskaya, V.M., Slutsky. – Moscow, Progress, 1991. 83 p.
- [3] Lyubimova Z.V. "Age anatomy and physiology" in 2 volumes. The human body, its regulatory and integrative systems. / Z.V. Lyubimova, A.A. Nikitin. // 2nd ed., Trans. and add. textbook for SPO. – Lyubertsy: Yurayt, 2016. Vol. 1. 447 p.
- [4] Lyubimova Z.V. Age anatomy and physiology in 2 volumes. Vol. 1 The human body, its regulatory and integrative systems: Textbook. / Z.V. Lyubimova, A.A. Nikitin. // 2nd ed., Trans. and add. – Lyubertsy: Yurayt, 2016. 447 p.
- [5] Nokev Fedyukovich. Human anatomy and physiology. Tutorial. – 2016. 74 p.
- [6] Mirseitova S. How to seek training and how to search for training. / S. Mirseitova. – Karaganda, 2011.
- [7] Manuals for teachers M. Beefel. – State of Maine, USA, 73 p.

© *A.A. Токтамысова, С.В. Халаева, 2021*

Поступила в редакцию 24.10.2021

Принята к публикации 05.11.2021

Для цитирования:

Токтамысова А.А., Халаева С.В. Методы применения таксономии Блума на уроках анатомии, физиологии // *Инновационные научные исследования*. 2021. № 11-1(13). С. 158-164. URL: <https://ip-journal.ru/>